

Надієвець Яна¹

Email: yana_nadievets@knu.ua

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20306035>

Соціальна мережа громадянських рухів України: аналітична візуалізація взаємозв'язків

Соціологія та сучасні соціальні трансформації. Матеріали XVIII Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Соціологія та сучасні соціальні трансформації», 10-11 листопада 2025 року (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 129 с.

Українське громадянське суспільство зіткнулося з безпрецедентними викликами, спричиненими повномасштабною війною. У відповідь на гуманітарну кризу та соціальні потрясіння було сформовано сотні нових волонтерських ініціатив, які разом з усталеними організаціями стали основою системи взаємодопомоги (Refugees International, 2023). Протягом перших місяців бойових дій виникло понад 1700 спонтанних груп, що засвідчило спроможність локальних рухів до самоорганізації (Refugees International, 2023).

Значною мірою цей успіх пояснюється розгалуженими горизонтальними зв'язками між активістами та громадами, які забезпечують швидку координацію дій через гнучкі мережеві структури. У сучасній соціологічній літературі соціальні рухи дедалі частіше розглядаються як мережі взаємодій (Crossley, 2015), а методи соціального мережевого аналізу виступають ключовими інструментами вивчення колективної дії. За визначенням Маріо Діані, соціальні рухи — це «networks of informal interactions between a plurality of individuals, groups and/or organizations, engaged in political or cultural conflicts, on the basis of shared collective identities» (Diani, 1992). Відповідно, зростає інтерес до неформальних структур солідарності (Della Porta & Diani, 2006) та ролі зв'язків у мобілізаційних процесах (Wouters & Walgrave, 2017).

Даний опис ґрунтується на емпіричному мережевому аналізі українських громадських рухів та ініціатив. Метою дослідження є візуалізація структури взаємозв'язків між ініціативами різних тематичних сфер (волонтерських, правозахисних, екологічних, феміністичних, молодіжних тощо) та інтерпретація отриманої мережі у контексті соціальних змін. Проведений аналіз дозволяє оцінити, як горизонтальні взаємозв'язки зміцнюють солідарність, а також ідентифікувати методологічні виклики, зокрема обмеженість даних щодо неформальних або латентних взаємодій.

Аналітичний фокус зосереджено не на ізольованих організаціях, а на структурі зв'язків між ними. Такий підхід дозволяє виявити «мости» між сегментами, периферійні вузли та неочевидні точки перетину. Основою для побудови мережі стали дані звіту ActionAid «People Power Infrastructure: Mapping Ukraine's Social Movement Landscape» (2025), у якому мережевий аналіз є ключовою складовою дослідницької логіки.

¹ Студентка магістратури, соціологія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Основними джерелами інформації виступили напівструктуровані інтерв'ю та анкетні згадки. Було виокремлено понад 30 ініціатив, що охоплюють широкий спектр тематик (міські/культурні, екологічні, реконструкційно-гуманітарні, жіночі/правозахисні, студентські, феміністичні/LGBT+ тощо), з метою максимально охопити різноманіття екосистеми. Для кожної взаємодії зафіксовано пару source→target із зазначенням типу зв'язку (кооперація, донорство, адвокація, ситуативний альянс), її полярності (позитивна/негативна) та ваги (інтенсивність, кількість згадок). Для стандартизації даних різні назви однієї організації було уніфіковано (наприклад, «КМДА» і «Київська міська рада» зведено до єдиного вузла).

На завершальному етапі було побудовано орієнтований граф мережі, де вузли (nodes) відповідають окремим громадським рухам, організаціям або ключовим особам, а ребра (edges) — зафіксованим зв'язкам між ними. Візуалізація мережі здійснювалася з урахуванням тематичної класифікації вузлів та колірною групування (Wasserman & Faust, 1994). У підсумку було виявлено понад 250 унікальних взаємозв'язків. Мережа сформована як множина кластерів, проте без ознак фрагментації: між спільнотами спостерігаються стабільні міжкластерні зв'язки (див. Візуалізацію 1).

Мережа характеризується чітко окресленими кластерами за тематичними ознаками, проте ці кластери не є ізольованими. Навпаки, між кластерами спостерігаються численні перехресні зв'язки. Найбільш щільними виявилися мережі співпраці серед феміністичних та ЛГБТ+ ініціатив, а також рухів, залучених у відбудову та гуманітарну допомогу.

Крос-секторальність зв'язків проявляється у численних міжкластерних «мостах». Урбаністичні та культурні ініціативи пов'язані зв'язками з екологічними та правозахисними кампаніями. Гуманітарні волонтерські рухи підтримують прямі контакти як із міжнародними донорами, так і з державними структурами, інтегруючи локальні зусилля у ширші рамки.

Близько третини ідентифікованих зв'язків становлять партнерства українських ініціатив з міжнародними організаціями та фондами. Така інтеграція у міжнародні структури підтверджується і незалежними оцінками. У звіті Refugees International підкреслено, що саме міцні мережі українських НУО та відкритість донорів створили основу для локалізації гуманітарної допомоги (Refugees International, 2023).

Мережа також фіксує антагоністичні зв'язки, деякі рухи мають негативно забарвлені взаємодії, спрямовані проти конкретних опонентів. Зокрема, урбаністичні ініціативи повідомляють про конфлікти з забудовниками, театральні та мистецькі групи фіксують протистояння з консервативними адміністраціями театрів, а правозахисні та ЛГБТ+ організації — ворожість з боку ультраправих угруповань. Наявність таких негативних ребер свідчить, що основи соціального конфлікту є невіддільною частиною громадського поля та надають додаткову глибину карті взаємодій.

Аналіз дозволив ідентифікувати ключові вузли — ініціативи з високою кількістю контактів та посередницькими функціями, які поєднують різні

кластери. Багато з них демонструють інтерсекційність. Це узгоджується з науковими спостереженнями, згідно з якими сильні рухи часто виникають на перетині кількох соціальних основ і здатні мобілізувати різні спільноти (Diani, 1992).

Візуалізація 1. Мережа громадянських ініціатив в Україні (2022–2025): тематична структура та взаємозв'язки між ініціативами.

Всередині тематичних груп переважають зв'язки згуртування, тоді як між групами вирішальне значення мають слабкі зв'язки — мости, які забезпечують обмін ресурсами та інформацією. Відповідно до теорії Granovetter (1973), саме ці зв'язки найбільш ефективно сприяють поширенню інновацій та ідей. Загалом результати підтверджують, що українські соціальні

рухи функціонують як динамічна екосистема, у якій відбувається постійна горизонтальна взаємодія між різними секторами. На відміну від уявлень про фрагментоване громадянське суспільство, мережевий аналіз демонструє високий рівень єдності та перетину. Це узгоджується з тезою, що міцні неформальні мережі та солідарність стали запорукою стійкості українського суспільства у війні (Refugees International, 2023). Водночас висока концентрація зв'язків у кількох вузлах створює певні ризики. Відповідно до теорії масштабно-вільних мереж (Barabási & Albert, 1999), втрата центрального вузла може призвести до фрагментації системи або її переконфігурації. Наприклад, згорання діяльності великої міжнародної платформи-донора створило б вакуум, який не відразу заповниться альтернативними зв'язками та може вплинути на подальше існування мережі.

Попри цінність отриманих результатів, дослідження має низку важливих обмежень. Мережа була побудована переважно на основі якісних даних з інтерв'ю, що означає фіксацію зв'язків на рівні самоописів або зовнішніх згадок без формалізованої перевірки кожної взаємодії. Як наслідок, мережа може не включати неочевидні або неформальні зв'язки, які існують поза публічним полем або не були названі респондентами.

Візуалізація мережі відображає статичний зріз за певний період і не враховує змін у структурі взаємодій. З огляду на турбулентність воєнного часу, зв'язки між рухами є динамічними, тому візуалізація, побудована на основі обмеженої кількості джерел, не відображає всіх часових трансформацій. Крім того, у дослідженні поки що не враховано цифрову активність (перехресне підписування в соцмережах, участь у спільних онлайн-кампаніях), що могло б суттєво вплинути на виявлення «слабких зв'язків».

Мережевий аналіз українських громадянських ініціатив надав емпіричне підтвердження того, що сучасні суспільні рухи функціонують як єдина взаємопов'язана система. Попри тематичну різноманітність, рухи формують тісну мережу взаємозв'язків, що забезпечує обмін інформацією та ресурсами між секторами — від волонтерської допомоги до правозахисту, від студентського самоврядування до феміністичного активізму. Така інтерсекційна єдність підсилює суспільну стійкість: у кризові моменти різні групи швидко консолідуються для досягнення спільної мети. Застосування мережевого аналізу дозволило кількісно відобразити те, що раніше спостерігалось якісно щодо неформальних взаємодій. Візуалізована мережа відобразила не лише інтенсивність співпраці, а й лінії символічної солідарності та спротиву, які структурують громадський простір.

ЛІТЕРАТУРА

1. ActionAid. (2025). People power infrastructure: Mapping Ukraine's social movement landscape. ActionAid Eastern Europe.
2. Barabási, A.-L., & Albert, R. (1999). Emergence of scaling in random networks. *Science* (New York, N.Y.), 286(5439), 509–512. <https://doi.org/10.1126/science.286.5439.509>
3. Crossley, N. (2015). *Social networks and social movements*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315736075>

4. Della Porta, D., & Diani, M. (2006). *Social movements: An introduction* (2nd ed.). Blackwell Publishing. <https://voidnetwork.gr/wp-content/uploads/2016/09/Social-movements.An-introduction-by-Della-Porta-and-Mario-Diani.pdf>
5. Diani, M. (1992). The concept of social movement. *The Sociological Review*, 40(1), 1–25. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954x.1992.tb02943.x>
6. Granovetter, M. S. (1973). The strength of weak ties. *American Journal of Sociology*, 78(6), 1360–1380. <http://www.jstor.org/stable/2776392>
7. Refugees International. (2023). *Looking forward: The alliance of Ukrainian CSOs*. Refugees International. <https://www.refugeesinternational.org/reports-briefs/looking-forward-the-alliance-of-ukrainian-csos/>
8. Wasserman, S., & Faust, K. (1994). *Social network analysis: Methods and applications*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511815478>
9. Wouters, R., & Walgrave, S. (2017). What makes protest powerful? Reintroducing and elaborating Charles Tilly's WUNC concept. *Social Movement Studies*, 16(5), 1–17. <https://www.researchgate.net/publication/313179891>